

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-3>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Омонова Мафтуна Шавкат кизи К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ.....	7
2. Амонов Шавкат Эргашевич, Умаров Улугбек Хусанович, Ражабов Аскар Хамракулович ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИНОМЕД ФАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ.....	11
3. Терехов Алексей Борисович, Кадыров Маъруфжон Худойбердиевич, Кадыров Максуджон Маъруфжонович, Ворисов Акбар Ахзарович, Кадырова Сехрангез Маъруфжоновна НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ПЕРИАПИКАЛЬНЫЕ ТКАНИ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЗА ВЕРХУШКУ КОРНЯ.....	16
4. Боймуратов Шухрат Абдужалилович, Хатамов Улугбек Алтибаевич, Усманов Саидяло Усмон угли ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ.....	23
5. Исхкаова Зухро Шарифкуловна ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (обзор литературы).....	27
6. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna YUZ-JAG' SOHASIDA YIRINGLI YALLIG'LANISH JARAYONI MAVJUD BEMORLAR LIMFATROP USULDA DAVOLANGANDA, AJRATIB OLINGAN QO'ZG'ATUVCHILARNING DINAMIK O'ZGARISHI.....	34
7. Хазратов Алишер Исомиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Алиева Дилфуза Акмаловна, Ганиев Абдуваз Абдурахатович ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ РАКА ПОЛОСТИ РТА В МИРЕ И СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	39
8. Шомуродова Гулчехра Хуршидовна, Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна, Хасанов Ахмаджон Одилжон ўгли СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КУРЕНИЯ.....	46
9. Курбонов Хуршед Рахматуллаевич, Орипов Фирдавс Суръатович, Пресняков Евгений Валерьевич, Емелин Алексей Михайлович, Деев Роман Вадимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕЛЕВОМ НОСИТЕЛЕ.....	52
10. Sadriev Nizomiddin Nazhmiddinovich OPTIMIZATION OF THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....	61
11. Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna PARODONT TO'QIMASI KASALLIKLARI HOLATINI HOMILADOR AYOLLARDA KLINIK KO'RINISHI VA RIVOJLANISHINING ANAMIYATI.....	66
12. Абдуқодиров Абусалом, Бахриев Улугбек Тоштемирович, Мухамедиева Феруза Шухратовна, Абдуқодиров Давиржон Абусалом угли ИСТОРИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	71
13. G'afforov Sunnatullo Amrulloevich, Shamsieva Mahfuza Olimjon qizi, Axrarova Shoira Ibragimovna TUG'MA MIYA FALAJI MAVJUD BOLALARNING OG'IZ BO'SHLIG'I SUYUQLIGINING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....	78
14. Бакиева Шахло Хамидуллаевна, Джураев Жамолбек Абдукахарович, Каримбердиев Бахриддин Исмаиллоевич РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ПАЗУХИ И СТенок НОСО-СКУЛО-ГЛАЗНОГО КОМПЛЕКСА.....	84

15. Buzrukzoda Javokhirkhon Davron AUGMENTATION OF THE ALVEOLAR PROCESS VOLUME IN THE MAXILLARY REGION USING A TITANIUM FIBER-BASED MEMBRANE.....	90
16. Isxakova Zuxro Sharifkulovna YUZ JAG' SOHASI YIRINGLI-YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI ZAMONAVIY BOG'LOV VOSITALARI BILAN DAVOLASH SAMARALIGINI OSHIRISH.....	94
17. Samieva Gulnoza Utkurovna, Baxranova Malika Shavkatovna, Usmanova Kamilla Baxtiyorovna SURUNKALI LARINGOTRAXEITDA HALQUM SHILLIQ QAVATIDAGI MORFOFUNKSIONAL POLIMORFIZM.....	97

Курбонов Хуршед Рахматуллаевич**Орипов Фирдавс Суръатович**

Самаркандский государственный

медицинский университет

Пресняков Евгений Валерьевич**Емелин Алексей Михайлович****Деев Роман Вадимович**

ФГБНУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского,

НИИ морфологии человека им. акад. им. А.П. Авцына

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕЛЕВОМ
НОСИТЕЛЕ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13759219>**АННОТАЦИЯ**

В настоящем исследовании проведена сравнительная гистоморфометрическая оценка регенерации костной ткани при использовании ген-активированных альгинатного и коллагенного гелей. Основное внимание уделено влиянию фактора роста VEGF-A165 на процесс костнообразования в центральной части регенерата. Результаты показали, что добавление VEGF-A165 к гелям существенно улучшает регенерацию костной ткани по сравнению с гелями без данного фактора роста. Выявлено, что в центральной части регенерата наблюдается значительное увеличение объема новообразованной костной ткани при использовании ген-активированных гелей с VEGF-A165. Эти результаты подчеркивают потенциал использования VEGF-A165 в составе биоматериалов для стимуляции эффективной регенерации костной ткани. Полученные данные могут иметь важное значение для разработки новых стратегий лечения и улучшения клинических подходов к восстановлению костных дефектов.

Ключевые слова: регенерация костной ткани, ген-активированные гели, VEGF-A165, альгинатный гель, коллагенный гель, гистоморфометрическая оценка, костнообразование, биоматериалы, костные дефекты, факторы роста.

Kurbonov Khurshed Rakhmatulloevich**Oripov Firdavs Suratovich**

Samarkand State Medical University

Presnyakov Yevgeniy Valerevich**Emelin Aleksey Mikhailovich****Deev Roman Vadimovich**

Avtsyn research institute of human morphology

of federal state budgetary scientific institution "Petrovsky national

research centre of surgery", Moscow, Russian Federation

**A COMPARATIVE HISTOMORPHOMETRIC EVALUATION OF BONE TISSUE REGENERATION DURING
EXPERIMENTAL USE OF GENE-ACTIVATED OSTEOPLASTIC MATERIALS IN GEL CARRIER****ANNOTATION**

This study presents a comparative histomorphometric evaluation of bone tissue regeneration using gene-activated alginate and collagen gels. The primary focus is on the effect of VEGF-A165 on the bone formation process in the central part of the regenerate. The results demonstrate that the addition of VEGF-A165 to the gels significantly enhances bone regeneration compared to gels without this growth factor. A substantial increase in the volume of newly formed bone tissue was observed in the central part of the regenerate when using gene-activated gels with VEGF-A165. These findings highlight the potential of incorporating VEGF-A165 in biomaterials to stimulate effective bone tissue regeneration. The data obtained can be crucial for the development of new treatment strategies and the improvement of clinical approaches for the repair of bone defects.

Keywords: bone tissue regeneration, gene-activated gels, VEGF-A165, alginate gel, collagen gel, histomorphometric evaluation, bone formation, biomaterials, bone defects, growth factors.

Kurbonov Xurshed Raxmatulloyevich
Oripov Firdavs Sur'atovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Presnyakov Yevgeniy Valeryevich
Emelin Aleksey Mixaylovich
Deev Roman Vadimovich

FDBIM akademik B.V. Petrovskiy nomidagi Rossiya xirurgiya ilmiy
markazi qoshidagi akademik A.P. Avsyn nomidagi
Odam morfologiyasi ilmiy tadqiqot instituti

QIYOSIY GISTOMORFOMETRIK BAHOLASH: GEN-AKTIVLASHTIRILGAN MATERIALLARNI GEL TASHUVCHIDA EKSPERIMENTAL QO'LLASHDA SUYAK TO'QIMALARINING REGENERATSIYASI

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotda gen bilan faollashtirilgan alginat va kollagen gellaridan foydalangan holda suyak regeneratsiyasining qiyosiy gistomorfometrik baholash amalga oshirilgan. Asosiy e'tibor VEGF-A165ning regenerat markaziy qismidagi suyak hosil bo'lish jarayoniga ta'siriga qaratilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, gellarga VEGF-A165 qo'shilishi ma'lum o'sish omilisiz gellarga nisbatan suyak regeneratsiyasini sezilarli darajada yaxshilaydi. Regeneratning markaziy qismida VEGF-A165 hamda gen bilan faollashtirilgan gellardan foydalanganda, yangi hosil bo'lgan suyak to'qimalarining hajmi sezilarli darajada oshishi aniqlandi. Ushbu natijalar suyak to'qimalarining samarali regeneratsiyada VEGF-A165 ning potentsiali yuqori ekanligi tasdiqlandi. Olingan natijalar yangi davolash strategiyalarini ishlab chiqish va suyak nuqsonlarini tiklashdagi klinik yondashuvlarni yaxshilash uchun muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: suyak regeneratsiyasi, gen bilan faollashtirilgan gellar, VEGF-A165, alginat geli, kollagen geli, gistomorfometrik baholash, suyak shakllanishi, biomateriallar, suyak defektlari, o'sish omillari.

Введение. Ежегодно миллионы пациентов страдают от сложных и незаживающих костных дефектов, что увеличивает спрос на биоматериалы для поддержания костной регенерации и замены костных трансплантатов. Несмотря на то, что аутогенные трансплантаты считаются стандартом лечения, они имеют существенные ограничения, включая болезненность донорского участка, риск ятрогенных переломов, ограниченный объем доступной кости, и низкое качество трансплантатов у пожилых, курящих пациентов и пациентов, проходящих длительное лечение кортикостероидами. [7,10]. Материалы для регенерации костной ткани должны характеризоваться остеогенностью, остеокондуктивностью и остеоиндуктивностью. Регенерация костной ткани – это многоступенчатый процесс, который протекает в определенной пространственной и временной последовательности. В настоящее время существует множество методов стимуляции репаративной регенерации костной ткани, включая использование аллотрансплантатов, аутогенных трансплантатов, васкуляризированных трансплантатов и других методов замены костной ткани, включая тканевую инженерию [4,20].

Коллаген и альгинатный гель являются широко распространенными компонентами, которые используются в качестве матрицы для клеток и факторов роста в тканевой инженерии и индукции регенерации тканей. Области клинического применения этих материалов включают наращивание костной ткани в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, а также лечение переломов и дефектов в травматологии [2,3,5].

Костная пластика является одним из наиболее часто используемых хирургических методов для обеспечения регенерации костной ткани при ортопедических процедурах [10]. Существует два типа костных имплантатов: натуральные и синтетические. Натуральные имплантаты

можно классифицировать на аутогенные трансплантаты, аллотрансплантаты и ксенотрансплантаты, в то время как синтетические имплантаты получают искусственным путем [8]. Ежегодно во всем мире проводится более двух миллионов операций костной пластики, что является второй по частоте трансплантацией тканей сразу после переливания крови [9]. Костные аллотрансплантаты доминируют по применимости среди хирургов-ортопедов, почти треть всей костной пластики выполняется с использованием аллотрансплантатов [18,19].

В процессе регенерации костной ткани используются биоматериалы в качестве матрицы и кондуктора, направляющего рост костной ткани. Среди них альгинатный и коллагеновые гели являются широко распространенными, исследуемыми компонентами, предоставляющими технологичную матрицу для клеток и факторов роста [15,16,17]. Октакальций фосфат (ОКФ) как компонент естественного минерала кости и фактор роста эндотелия VEGF также играют важную роль в регуляции процессов ангиогенеза и костной регенерации [6,13]. Установлено, что ОКФ имеет тенденцию со временем превращаться в гидроксипатит, что позволяет предположить, что ОКФ в гранулы альгината трехмерно взаимодействует с стромальными клетками костного мозга и стимулирует их остеобластическую дифференцировку [11,12].

Были разработаны три варианта ген-активированных остеопластических материалов, содержащих следующие компоненты: микрогранулы октакальциевого фосфата (ОКФ), молекулы плазмидной ДНК с геном сосудистого эндотелиального фактора роста (*VEGF-A165*) и один из гидрогелей, включая альгинат натрия или коллаген I типа. Молекулы генных конструкций присутствовали как внутри гидрогеля, так и на поверхности микрогранул ОКФ. В эксперименте на модели критического костного дефекта теменной кости кролика было показано, что ген-

активированные гидрогели могут способствовать регенерации костной ткани [1], однако ранее было представлено только качественное описание процесса без детализированной морфометрической и статистической оценки.

Цель исследования—заключается в морфометрической оценке и сравнении различных вариантов ген-активированных остеопластических материалов, включающих микрогранулы октакальциевого фосфата (ОКФ), молекулы плазмидной ДНК с геном сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF-A165) и гидрогели, изготовленные на основе альгината натрия и коллагена I типа. Это исследование представляет собой важный вклад в разработку потенциальных методов лечения костных дефектов и подчеркивает различия в эффективности между

разными вариантами ген-активированных материалов, что имеет практическое значение для будущих медицинских приложений и разработки биоматериалов.

Материал и методы исследования. Для проведения исследования была выбрана экспериментальная модель на кроликах, которая является широко признанным и этически обоснованным подходом для исследования регенерации костной ткани. Морфологические и биологические характеристики костной ткани кроликов близки к соответствующим характеристикам костной ткани у человека [14]. Для проведения эксперимента кроликам была проведена общая анестезия, после чего осуществлялась доступ к теменной области черепа. На данном этапе точно определялась локализация и размер костного дефекта, который был создан стандартизированным методом.

Рис. 1. А, Г – краевые зоны регенерата; Б, В – центральная зона регенерата.

Процесс изготовления ген-активированных материалов включал создание экспериментальных образцов, используя плазмидную ДНК pDNA-VEGFA165 и один из двух видов гидрогелей: на основе альгината натрия и ксеногенного коллагена I типа и микрогранул октакальциевого фосфата (ОКФ). Для ген-активированных гидрогелей, pDNA-VEGFA165 из лекарственного препарата «Неоваскулген» растворяли в дистиллированной воде и добавляли к гидрогелям тестовых групп в определенной дозировке. Альгинатный гидрогель был приготовлен с использованием альгината натрия, коллагеновый гидрогель был использован из медицинского изделия «Коллост» (Россия). Микрогранулы ОКФ смешивали с гидрогелями перед их введением в костные дефекты.

Исследование было проведено на взрослых кроликах породы Шиншилла. При проведении эксперимента строго

соблюдали международные нормы и стандарты в отношении этического обращения с лабораторными животными. Для создания модели критического костного дефекта была использована методика, подвергнутая предварительному анализу и стандартизации, включающая в себя создание билатеральных полнослойных дефектов диаметром 10 мм на верхней части черепа в области обеих теменных костей с сохранением целостности твердой мозговой оболочки.

На правой стороне теменных костей были имплантированы ген-активированные материалы (сторона опыта), в то время как на левой стороне использовались соответствующие гидрогели без плазмидной ДНК (сторона контроля).

Рис. 2. Ген-активированный гель и гранулы ОКФ помещены в циркулярный дефект теменной кости. Операционное поле. Макрофотография.

Кролики были разделены на четыре группы:

1. Группа, получившая альгинатный гель и ОКФ.
2. Группа, получившая альгинатный гель, ОКФ и VEGF-A165.
3. Группа, получившая коллагенный гель и ОКФ.
4. Группа, получившая коллагенный гель, ОКФ и VEGF-A165.

Контроль самостоятельного дефекта использовали из работы [4].

В каждой из групп проводились исследования в три разные моменты времени: через 30, 60 и 90 дней после операции. Микропрепараты изготавливали по стандартной методике. Для этого образцы костных тканей фиксировали в 10% растворе формалина, проводили декальцинацию в 10% растворе этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) и заливали в парафин. Из парафиновых блоков изготавливали срезы толщиной 5-7 микрометров, которые окрашивали гематоксилин-эозином и трихромным окрашиванием по Массону. Гистоморфометрический анализ проводили с использованием микроскопа с цифровой камерой и программного обеспечения для анализа изображений. Для оценки результатов использовались

методы морфометрии, а также микроскопической оценки образовавшихся костных тканей.

Для оценки костной ткани, сформированной в дефекте, использовался критерий Шапиро-Уилка для проверки соответствия распределения количественных признаков нормальному закону. Для сравнения между группами применялись непараметрические методы, такие как U-критерий Манна-Уитни для межгрупповых сравнений и критерий Вилкоксона для внутригрупповых анализов. Уровень статистической значимости различий (p) был установлен на уровне 0,05, что является общепринятым порогом для определения статистической значимости результатов исследования. Эти статистические методы позволили провести анализ данных с учетом их распределения и определить наличие статистически значимых различий между рассматриваемыми группами и внутри них.

Результаты и обсуждение. Для визуализации костной регенерации гистотопограммы после сканирования в микроскопе Leica ApeRio подвергали виртуальной деорганификации по методу Р.В. Деева (рис.3) [4].

30 дней		Альгинатный гель + ОКФ
		Альгинатный гель + ОКФ, + VEGF-A165
60 дней		Альгинатный гель + ОКФ
		Альгинатный гель + ОКФ, + VEGF-A165
90 дней		Альгинатный гель + ОКФ
		Альгинатный гель + ОКФ, + VEGF-A165

30 дней		Коллагеновый гель + ОКФ
		Коллагеновый гель + ОКФ, + VEGF-A165
60 дней		Коллагеновый гель + ОКФ
		Коллагеновый гель + ОКФ, + VEGF-A165
90 дней		Коллагеновый гель + ОКФ
		Коллагеновый гель + ОКФ, + VEGF-A165

Рис. 3. Гистопограммы костных частей регенерата в дефектах теменных костей после виртуальной деорганификации.

Сравнительный анализ показал, что добавление *VEGF-A165* к обоим типам гелей (альгинатному и коллагенному) способствует увеличению доли костообразования в центральной части регенерата на всех временных точках. Комплекс альгинатный гель+*pVEGF* продемонстрировал стабильно высокий уровень костеобразования, особенно к 90-му дню. Комплекс коллагеновый гель+*pVEGF* показал значительное увеличение процента костообразования на 60-й день, после чего наблюдалось снижение. К этому сроку не весь дефект был заполнен костной тканью. В центральных участках дефекта преимущественно развивалась фиброзная ткань, и единичные свободные костные трабекулы не анастомозировали друг с другом. Однако в краевых зонах дефекта формировался более развитый костный регенерат. В экспериментальной группе с использованием ген-активированного материала на основе альгината натрия наблюдалось более выраженное развитие костной ткани. Таким образом, полное заполнение дефекта костной тканью

не было достигнуто ни в одной из групп, однако наблюдалась тенденция к более активному остеогенезу в экспериментальных группах.

Костная ткань была более выражена в периферических участках дефекта по сравнению с центральными зонами. В краевых областях дефекта формировался более зрелый костный регенерат, тогда как центральные участки были преимущественно заполнены фиброзной тканью. Центральные части дефектов являются наиболее информативными для оценки остеоиндуктивных свойств материалов, поскольку в этих зонах ограничены камбиальные источники, необходимые для репаративного процесса.

Наиболее показательный срок для оценки костной регенерации в данной модели - 90 суток. На этот момент наблюдалось значительное развитие костной ткани, ремоделирование в пластинчатую форму.

Рис. 4. Доля костной ткани в центральной части регенерата, образованного в дефекте теменных костей на 30 сут. эксперимента: контроль - гель + ОКФ; опыт - гель + ОКФ + *VEGF-A165*. Уровень статистической значимости различий (p) был принят за 0,05.

Рис. 5. Доля костной ткани в центральной части регенерата, образованного в дефекте теменных костей на 60 сут. эксперимента: контроль - гель + ОКФ; опыт - гель + ОКФ + *VEGF-A165*. Уровень статистической значимости различий (p) был принят за 0,05.

Рис.6. Доля костной ткани в центральной части регенерата, образованного в дефекте теменных костей на 90 сут. эксперимента: контроль - гель + ОКФ; опыт - гель + ОКФ + *VEGF-A165*. Уровень статистической значимости различий (p) был принят за 0,05.

Гистоморфометрический анализ проводился для оценки процесса костообразования в центральной и краевых частях регенерата на указанные ранее сроки. Основным морфометрическим критерием была определена доля

новообразованной костной ткани. Также о процессах ремоделирования свидетельствовала и характеристика гранул ОКФ – средний диаметр гранул ОКФ. Морфометрические данные представлены в таблице.

Таблица 1.

Морфометрическая характеристика: доли костной ткани в составе регенерата

Доля костной ткани образованной de novo					
Материал	Группа	Центральная часть дефекта			
		1 месяц	2 месяц	3 месяц	Значимость динамика (Краскел-Уоллис)
Альгинатная основа геля	Контроль	Me = 1,93 Q1 = 0,88 Q3 = 3,86 Min = 0,21 Max = 10,51	Me = 3,76 Q1 = 1,74 Q3 = 7,07 Min = 0 Max = 10,67	Me = 2,78 Q1 = 2,34 Q3 = 3,23 Min = 2,34 Max = 3,24	p ₁₋₂ = 1,0 p ₂₋₃ = 0,986 p ₁₋₃ = 1,0
	Опыт	Me = 7,37 Q1 = 1,30 Q3 = 29,96 Min = 0,79 Max = 41,61	Me = 14,32 Q1 = 7,09 Q3 = 17,05 Min = 1 Max = 26,39	Me = 19,6 Q1 = 9,47 Q3 = 29,73 Min = 9,48 Max = 29,74	p ₁₋₂ = 1,0 p ₂₋₃ = 1,0 p ₁₋₃ = 1,0
	Значимость КО (Манна-Уитни)	p(S) = 0,014 p = 0,366	p(S) = 0,237 p = 0,012	p(S) = 0,33 p = 0,33	
Коллагеновая основа геля	Контроль	Me = 5,41 Q1 = 3,44 Q3 = 7,76 Min = 2,80 Max = 13,49	Me = 23,08 Q1 = 7,59 Q3 = 38,56 Min = 7,6 Max = 38,57	Me = 12,55 Q1 = 10,62 Q3 = 17,53 Min = 0 Max = 20,98	p ₁₋₂ = 0,423 p ₂₋₃ = 0,113 (0,038) p ₁₋₃ = 1,0 (0,873)
	Опыт	Me = 6,96 Q1 = 3,75 Q3 = 7,67 Min = 2,82 Max = 16,34	Me = 24,4 Q1 = 17,27 Q3 = 31,62 Min = 17,27 Max = 31,67	Me = 0,42 Q1 = 0,22 Q3 = 14,29 Min = 0,22 Max = 27,97	p ₁₋₂ = 0,379 p ₂₋₃ = 0,092 p ₁₋₃ = 1,0
	Значимость КО (Манна-Уитни)	p(S) = 0,015 p = 0,699	p(S) = 0,33 p = 1,0	p(S) = 0,029 p = 0,343	
Значимость при сравнении материалов (Краскел-Уоллис)		p(s)=0,913 p=0,955	p(s)=0,032 p=0,214	p(s)=0,064 p=0,165	

Гистоморфометрический анализ проводился для оценки процесса костообразования в центральной части регенерата в течение указанных временных интервалов. Исследование включало в себя четыре группы образцов с различными терапевтическими составами: альгинатный гель, альгинатный гель + *VEGF-A165*, коллагенный гель, коллагеновый гель + *VEGF-A165*. Центральные части регенерата были подвергнуты гистоморфометрическому анализу для определения доли костообразования в каждой группе.

Сравнительный анализ показал, что добавление *VEGF-A165* к обоим типам гелей (альгинатному и коллагенному) способствует увеличению процента костообразования в центральной части регенерата на всех временных точках. Комплекс альгинатный гель + *VEGF-A165* продемонстрировал стабильно высокий уровень костообразования, особенно к 90-му дню. Комплекс коллагеновый гель + *VEGF-A165* показал значительное увеличение процента костеобразования на 60-й день, после чего наблюдалось снижение.

Не весь дефект был заполнен костной тканью. В центральных участках дефекта преимущественно развивалась фиброзная ткань, и единичные свободные костные трабекулы не анастомозировали друг с другом. Однако в краевых зонах дефекта формировался более развитый костный регенерат. В экспериментальной группе с использованием ген-активированного материала на основе альгината натрия наблюдалось более выраженное развитие костной ткани. Таким образом, полное заполнение дефекта костной тканью не было достигнуто ни в одной из групп,

однако наблюдалась тенденция к более активному остеогенезу в экспериментальных группах.

Костная ткань была более выражена в периферических участках дефекта по сравнению с центральными зонами. В краевых областях дефекта формировался более зрелый костный регенерат, тогда как центральные участки были преимущественно заполнены фиброзной тканью. Центральные части дефектов являются наиболее информативными для оценки остеоиндуктивных свойств материалов, поскольку в этих зонах ограничены камбиальные источники, необходимые для репаративного процесса.

Наиболее показательный срок для оценки костной регенерации в данной модели - 90 суток. На этот момент наблюдалось значительное развитие костной ткани, ремоделирование в пластинчатую форму.

Выводы. Исходя из гистоморфометрической интерпретации результатов, можно сделать вывод, что добавление *VEGF-A165* к гелям способствует более эффективному костеобразованию в центральной части регенерата по сравнению с применением гелей без данного фактора роста. Эти результаты могут иметь важное значение для разработки биоматериалов и стратегий лечения, направленных на стимуляцию регенерации костной ткани.

Финансирование: Работа выполнена при поддержке государственного задания Министерства науки и высшего образования «Генно-клеточная регуляция регенерации тканей опорно-двигательного аппарата и разработка лекарственных препаратов на их основе», внутренний номер FURG-2024-0043.

Список литературы:

1. Бозо И. Я. и др. Невирусный генный трансфер в гидрогелевых матриксах с микрогранулами октакальциевого фосфата в оптимизации репаративного остеогенеза //Гены и клетки. – 2021. – Т. 16. – №. 3. – С. 91-96.
2. Волкова И. М., Коровина Д. Г. Трехмерные матриксы природного и синтетического происхождения для клеточной биотехнологии //Биотехнология. – 2015. – Т. 31. – №. 2. – С. 8-26.
3. Дубров В. Э. и др. Возможности получения и применения биоматериалов на основе гидрогелей для регенерации костной ткани человека //Вестник трансплантологии и искусственных органов. – 2019. – Т. 21. – №. 3. – С. 141-150.
4. Деев Р. В. Посттравматическая регенерация костной ткани при трансплантации культуры костно-мозговых стромальных клеток (экспериментальное исследование): дис. – ГОУВПО " Военно-медицинская академия", 2006.
5. Стамболиев И. А. и др. Современные подходы инженерии костной ткани //Российский стоматологический журнал. – 2018. – Т. 22. – №. 2. – С. 111-116.
6. Ali M. et al. Controlled release of vascular endothelial growth factor (VEGF) in alginate and hyaluronic acid (ALG-HA) bead system to promote wound healing in punch-induced wound rat model //Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition. – 2023. – Т. 34. – №. 5. – С. 612-631.
7. Ansari M. Bone tissue regeneration: biology, strategies and interface studies //Progress in biomaterials. – 2019. – Т. 8. – №. 4. – С. 223-237.
8. Battafarano G. et al. Strategies for bone regeneration: from graft to tissue engineering //International journal of molecular sciences. – 2021. – Т. 22. – №. 3. – С. 1128.
9. Campana V. et al. Bone substitutes in orthopaedic surgery: from basic science to clinical practice //Journal of Materials Science: Materials in Medicine. – 2014. – Т. 25. – С. 2445-2461.
10. Elsayed S. Preclinical Evaluation of 3D Printed Biomaterials for Repairing Critical-Size Bone Defects : дис. – 2023.
11. Endo K. et al. Enhancement of osteoblastic differentiation in alginate gel beads with bioactive octacalcium phosphate particles //Biomedical Materials. – 2015. – Т. 10. – №. 6. – С. 065019.
12. Fuji T. et al. Octacalcium phosphate-precipitated alginate scaffold for bone regeneration //Tissue Engineering Part A. – 2009. – Т. 15. – №. 11. – С. 3525-3535.
13. Li J. et al. Building osteogenic microenvironments with a double-network composite hydrogel for bone repair //Research. – 2023. – Т. 6. – С. 0021
14. Nam J. W., Kim M. Y., Han S. J. Cranial bone regeneration according to different particle sizes and densities of demineralized dentin matrix in the rabbit model //Maxillofacial plastic and reconstructive surgery. – 2016. – Т. 38. – С. 1-9

15. Quade M. et al. Central growth factor loaded depots in bone tissue engineering scaffolds for enhanced cell attraction //Tissue Engineering Part A. – 2017. – Т. 23. – №. 15-16. – С. 762-772
16. Takayama T., Imamura K., Yamano S. Growth Factor Delivery Using a Collagen Membrane for Bone Tissue Regeneration //Biomolecules. – 2023. – Т. 13. – №. 5. – С. 809.
17. Venkatesan J. et al. Alginate-based Composites Microspheres: Preparations and Applications for Bone Tissue Engineering //Current Pharmaceutical Design. – 2022
18. Wang W., Yeung K. W. K. Bone grafts and biomaterials substitutes for bone defect repair: A review //Bioactive materials. – 2017. – Т. 2. – №. 4. – С. 224-247.
19. William Jr G. et al. Bone grafts and bone graft substitutes in orthopaedic trauma surgery: a critical analysis //JBJS. – 2007. – Т. 89. – №. 3. – С. 649-658.
20. Yang Z. et al. Epidemiological Investigation of 387 Individuals Over 65 Years Old With Osteoporotic Fractures //Alternative Therapies in Health & Medicine. – 2023. – Т. 29. – №. 3.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000